

УДК 343.133

Контарьова Тетяна Іванівна –
студентка 3 курсу Інституту підготовки кадрів
для органів юстиції України Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Tetiana I. Kontarova –
3rd year student,
Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine of
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Цатурян Наталі Мартинівна –
студентка 3 курсу Інституту підготовки кадрів
для органів юстиції України
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Natali M. Tsaturian –
3rd year student,
Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine of
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні: загальна характеристика

У статті розглянуто положення процесуального законодавства України щодо проблемних питань, пов'язаних, зокрема, з тлумаченням поняття повідомлення про підозру, її обґрунтованості та порядком її здійснення, практики національних судів та ЄСПЛ. Зроблено висновок про комплексність цього поняття, надано його визначення.

Ключові слова: підозра, повідомлення про підозру, обґрунтованість підозри, достатність доказів, кримінальне провадження, процесуальне законодавство.

В статье рассмотрены положения процессуального законодательства Украины касательно проблемных вопросов, связанных, в частности, с толкованием понятия уведомления о подозрении, его обоснованности и порядка его осуществления, практики национальных судов и ЕСПЧ. Сделан вывод о комплексности этого понятия, дано его определение.

Ключевые слова: подозрение, уведомление о подозрении, обоснованность подозрения, достаточность доказательств, уголовное производство, процессуальное законодательство.

T.I. Kontarova, N.M. Tsaturian Notification of Suspicion: General Characteristics

The article deals with the provisions of the procedural legislation of Ukraine, which regulates the procedure for notifying a person of suspicion of criminal proceedings.

The significance of such a notification is that the consequence of its implementation is the appearance of a suspect as a subject of criminal proceedings. Issues related to the interpretation of the notion of suspicion are problematic. In Ukrainian jurisprudence, notification of suspicion is considered in two aspects: as a procedural activity and as a procedural document. Thus, it is considered as a system of procedural actions and decisions carried out by the investigator and/or prosecutor within the pre-trial investigation, the ultimate goal of which is to form a suspicion that is legitimate and reasonable. Drawing up a notification of suspicion is an activity, an important aspect of which is to assess the sufficiency of evidence to notify a person of suspicion. Since

this concept is evaluative, there are difficulties in its interpretation in law enforcement. The article considers the concept of “reasonableness of suspicion”, one of the criteria of which is the sufficiency of evidence. The ECHR systematic use of the notion of “reasonableness of suspicion” led to the development of a separate international standard of proof. In particular, the suspicion is justified, which relates exclusively to the act, which falls under the signs of a specific offense under the law. The second aspect concerns mainly the question of fact. The ECHR rightly notes that suspicion should be considered justified only in the actual presence of facts and information, on the basis of which the objective observer has no doubts about the possibility of committing an offense by a particular person. Both the stage of drafting and the stage of handing over the suspicion are important. Ukrainian law defines a special procedure for such service. In particular, service must be effected on the day on which the notice was drawn up. In the absence of the possibility of such service by the investigator or prosecutor, it is carried out in a manner similar to the method established by the CPC for service of notices. It is the duty of the investigator, prosecutor or other official for whom the law recognizes the right to detention to immediately notify and explain in detail each of the rights enshrined in Article 42 of the Criminal Procedure Code of Ukraine at the initiative of the suspect. Therefore, the notification of suspicion should be made by an entity authorized to do so by drawing up and handing it over to a person in respect of whom there are sufficient grounds to believe that he or she has committed a crime. The imperfection of the national procedural legislation, which is manifested in the presence of gaps, lack of specification in the wording is a negative phenomenon that complicates the law enforcement process. Therefore, only a comprehensive analysis of the CPC, the practice of national courts and the ECHR can help prevent inconsistencies in the notification of suspicion by authorized entities.

Keywords: *suspicion, notification of suspicion, validity of suspicion, sufficiency of evidence, criminal proceedings, procedural legislation.*

Постановка проблеми. Питання повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні та його належний порядок є однією з центральних тем сучасних наукових дискусій в Україні. Це, на наш погляд, пов'язано насамперед з тим, що національне процесуальне законодавство містить значну кількість прогалин та неоднозначних формулювань, які призводять до помилкового тлумачення тих чи інших норм під час їх реалізації. Слід зазначити, що здійснення повідомлення особі про підозру є кримінально-процесуальною дією, наслідком якої стає зміна правового статусу особи у кримінальному провадженні з можливістю на законних підставах суттєвого обмеження її прав, свобод та законних інтересів.

Відсутність закріплення в законі понять «повідомлення про підозру», «обґрунтованість підозри», «достатність доказів» ускладнює процес правозастосування і як наслідок призводить до безпідставного обвинувачення особи у вчиненні кримінального правопорушення, що суперечить завданням та принципам кримінального провадження. Актуальною, поза всякого сумніву, на практиці є проблема недотримання порядку здійснення такого повідомлення, передумовою якого є недостатня конкретизація у формулюванні кримінальних процесуальних

норм законодавцем. У зв'язку з вище викладеним виникає потреба у зверненні до практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), правових позицій національних судів та доктринальних положень задля належної реалізації та тлумачення норм, що регулюють процедуру повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні.

Аналіз останніх досліджень. Невирішені раніше проблеми. Окремі процесуальні питання повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні висвітлені в працях багатьох науковців, серед яких: О.В. Баганець, В.Т. Маляренко, О.М. Овчаренко, М.А. Погорецький, Л.П. Ісмаєва, С.А. Шейфер та інші. Правову природу інституту підозри, її обґрунтованість крізь призму тлумачення кримінального процесуального законодавства та практики ЄСПЛ досліджували такі вчені як О.В. Капліна, Ю.В. Манаєв, М.Є. Громова, Х.Р. Слюсарчук. Однак аналіз дискусійних питань щодо тлумачення та правозастосування норм національного законодавства і критичної оцінки правових позицій, вироблених національними судами та ЄСПЛ, потребує подальшої активної інтелектуальної діяльності, пов'язаної з дослідженням та пошуком можливих шляхів вдосконалення процесуального законодавства та уникнення

найбільш поширених помилок та суперечностей при здійсненні повідомлення особі про підозру уповноваженими суб'єктами.

Метою статті є оцінка та вирішення проблемних питань, пов'язаних, зокрема, з тлумаченням поняття повідомлення про підозру, його обґрунтованістю та порядком здійснення крізь призму аналізу норм процесуального законодавства, практики національних судів та ЄСПЛ.

Виклад основного матеріалу. Чинний Кримінальний процесуальний кодекс (далі – КПК, Кодекс) не містить конкретної дефініції повідомлення про підозру. В українській юридичній науці це поняття розглядають як єдність двох аспектів:

1) процесуальної діяльності, а саме – сукупності дій, які полягають у складанні повідомлення про підозру та його врученні особі відповідно до положень ст. 276–279 КПК;

2) процесуального документа, тобто рішення, що приймається слідчим та/або прокурором у випадку та з дотриманням процесуального порядку [1, 162-163].

У розумінні Великої Палати Верховного Суду повідомлення про підозру є системою процесуальних дій та рішень, здійснюваних слідчим або прокурором в межах досудового розслідування, кінцевою метою яких є формування підозри, що є законною та обґрунтованою. Процесуальним наслідком його здійснення є набуття особою статусу підозрюваного.

Слід зазначити, що законодавець розрізняє поняття «складення», «вручення» та «здійснення» повідомлення про підозру. Як зазначає Велика Палата, для кращого розуміння правової природи процедури здійснення такого повідомлення, доречно виокремити у ній три умовні етапи: 1) необхідність здійснення повідомлення, що зумовлює прийняття відповідного рішення; 2) складання тексту; 3) вручення повідомлення. Відтак, «здійснення» є ширшою категорією та охоплює інші дві дії [2].

Випадками повідомлення особі про підозру відповідно до ст. 276 КПК є: 1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; 2) обрання до особи одного з передбачених КПК запобіжних заходів; 3) наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення [3].

Обов'язком слідчого, прокурора або іншої службової особи, за якою законом визнається право на затримання, є невідкладне повідомленняй детальне роз'яснення її прав, закріплених ст. 42 КПК.

Як вже зазначалося вище, здійснення повідомлення про підозру є багатоаспектним поняттям, що поєднує в собі декілька елементів, у зв'язку з чим факт складення тексту не є достатнім для дійсності підозри. Вирішальним є саме етап вручення такого повідомлення з урахуванням вимог процесуального законодавства.

Виходячи з положень чинного КПК вручення має бути здійснене в день, коли повідомлення було складене. У разі відсутності можливості такого вручення слідчим або прокурором, воно здійснюється у спосіб, що є аналогічним способу, встановленому КПК для вручення повідомлень. Ст. 42 КПК дещо конкретизує це положення, оскільки з її аналізу випливає, що можливість вручення повідомлення про підозру у такий спосіб, може мати місце лише при невстановленні місцезнаходження особи. Ще однією підставою належного набуття особою статусу підозрюваного є спосіб, коли повідомлення про підозру не було вручено особі, проте було вжито всіх заходів для його вручення [3].

Отже вбачається, що здійснення повідомлення про підозру повинно виконуватися належним чином, оскільки інакше особа не набуде процесуального статусу підозрюваного. Відтак, надалі її не можна буде визнати обвинуваченою та засудженою на законних підставах.

Складання повідомлення про підозру є інтелектуальною діяльністю, результатом якої має стати розв'язання питання щодо достатності доказів для висловлення підозри тій чи іншій особі. Законодавець, на жаль, не закріпив у законі визначення поняття «достатність». Оскільки визначення поняття є оціночним, то при правозастосуванні можуть виникати певні складнощі, пов'язані з його тлумаченням. Достатність доказів є одним із критеріїв, наявність якого стає підставою для визнання підозри обґрунтованою. Систематичне використання ЄСПЛ у своїх рішеннях поняття «обґрунтованість підозри» зумовило вироблення ним окремого міжнародного стандарту доказування, який ґрунтується на прецедентній практиці ЄСПЛ, а також доктринальних підходах, які вперше знайшли своє

відображення в країнах англо-саксонської правової системи.

Впровадження такого стандарту доказування, як «обґрунтованість підозри» у вітчизняний кримінальний процес стало можливим завдяки прийняттю Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 року. Відтак, Україна, будучи країною романо-германської правової системи, законодавчо закріпила реальне право національних судів використовувати прецедентну практику ЄСПЛ як самостійне джерело права [4].

Національне законодавство не містить дефініції поняття «обґрунтована підозра», що досить часто призводить до хибного та дещо викривленого його тлумачення при правозастосуванні. ЄСПЛ у рішенні «Нечипорук і Йонкало проти України» розглядає дане поняття комплексно і саме крізь призму двох основних аспектів. У контексті правового аспекту, обґрунтованою є підозра, що стосується виключно діяння, яке підпадає під ознаки конкретного правопорушення, передбаченого законом. Другий аспект стосується, головним чином, питання факту. ЄСПЛ абсолютно доречно зауважує, що підозру слід визнати обґрунтованою тільки за реальної наявності фактів та інформації, на підставі яких в об'єктивного спостерігача не виникає сумнівів щодо можливого здійснення конкретною особою правопорушення [5]. Фактично, даний аспект тотожний за змістом поняттю «достатність доказів», який використовується у ст. 276 КПК України. Відтак, лише комплексне розуміння цих двох аспектів може стати підставою для визнання підозри обґрунтованою. Досить часто національні суди нехтують другим аспектом обґрунтованості підозри, сформованим ЄСПЛ, посиляючись на достатність лише факту вручення особі повідомлення про підозру як підставу для визнання її обґрунтованою. ЄСПЛ акцентує увагу на тому, що одного лише такого посилання недостатньо. У багатьох прийнятих рішеннях стосовно України ЄСПЛ вбачає «застосування стереотипних формулювань без звернення до конкретних фактів» [6].

Із правової природи такої ключової властивості підозри, як її обґрунтованість, випливає об'єктивна неможливість її встановлення *in abstracto*. Відтак, вона має підтверджуватися

конкретними доказами, зібраними відповідно до вимог процесуального законодавства. При цьому ЄСПЛ наголошує на неможливості порушення принципу презумпції невинуватості особи. Докази, надані на підтвердження наявності об'єктивного зв'язку підозрюваного з певним правопорушенням, не повинні відповідати критерію достатності для забезпечення засудження, проте мають виправдовувати здійснення подальшого розслідування або висунення обвинувачення [7].

Як правило, стандарт доказування «обґрунтована підозра» найчастіше застосовується на практиці в процесі розв'язання питань щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження або запобіжних заходів. Необхідність доведення існування обґрунтованої підозри при вирішенні вказаних питань пов'язана з виникненням несприятливих правових наслідків для особи у вигляді значного обмеження її прав та свобод у разі застосування того чи іншого заходу. ЄСПЛ не випадково розмежовує такі стандарти доказування, як «обґрунтована підозра» та «поза розумним сумнівом». Така правова позиція відповідає принципу справедливості, оскільки цілком логічно вбачається недоцільність при затриманні особи вимагати такий же ступінь доведеності її причетності до вчинення злочину, що є еквівалентним для визнання її вини. Відтак при розв'язанні питання щодо можливості застосування подібних заходів, слідчий суддя не зобов'язаний встановлювати об'єктивний зв'язок особи з певним правопорушенням поза розумним сумнівом, оскільки достатнім є реальна можливість його наявності [8].

Висновки. Повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні є комплексом процесуальних дій та рішень, здійснюваних слідчим та/або прокурором, що мають місце в межах досудового розслідування, та спрямовані на формулювання підозри, яка відповідає критеріям законності та обґрунтованості. Повідомлення про підозру особі повинно здійснюватися суб'єктом, що уповноважений на це законом, шляхом складання та вручення її особі щодо якої наявні достатні підстави вважати її підозрюваною. Недосконалість національного процесуального законодавства, наявність прогалин, відсутність закріплення у кримінальному процесуальному законі понять «повідом-

лення про підозру», «обґрунтованість підозри», «достатність доказів» є негативним явищем, що ускладнює процес правозастосування. У зв'язку з чим учасникам кримінального провадження для належного застосування норм КПК, які ре-

гулюють порядок повідомлення особі про підозру та набуття нею статусу підозрюваного, необхідно враховувати позиції ЄСПЛ, національних судів та доктринальні положення.

Список використаних джерел:

1. Аленін Ю. П. Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. 2014. №1. С. 161-169.
2. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 грудня 2019 р., судова справа № 536/2475/14-к. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86365236> (дата звернення: 17.04.2021).
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012р. №4651-VI. Дата оновлення: 17.03.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1401> (дата звернення: 20.04.2021).
4. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV. Дата оновлення: 02.12.2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text> (дата звернення: 17.04.2021).
5. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_683#Text.
6. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Орловський проти України» від 2 квітня 2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a92#Text.
7. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «О'Хара проти Сполученого Королівства» від 16 жовтня 2001 року. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59721>.
8. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мерабішвілі проти Грузії» від 28 листопада 2017 року. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178753>.
9. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:\[%22695772%22\],%22itemid%22:\[%22001-57895%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22695772%22],%22itemid%22:[%22001-57895%22]}).
10. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57721>.
11. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Чеботарі проти Молдови» від 13 листопада 2007 року. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83247>.
12. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Броган та інші проти Сполученого Королівства» від 29 листопада 1988 року. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57450>.
13. Кримінальний процес: підручник/за заг. ред.: О. В. Капліна, О. Г. Шило. Харків: Право, 2018. 584 с.
14. Гловюк І. В., Степаненко А. С. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» у кримінальному провадженні. *Правова позиція*. 2018. №1 (20). С. 13-20.

References:

1. Alenin Yu. P. Povidomlennia pro pidozru: zahalna kharakterystyka taproblemy udoskonalennia. *Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2014. №1. S. 161-169.
2. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 11 hrudnia 2019 r., sudova sprava № 536/2475/14-k. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86365236>(data zvernennia: 17.04.2021).

3. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012r. №4651-VI. Data onovlennia: 17.03.2021 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1401> (data zvernennia: 20.04.2021).
4. Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: Zakon Ukrainy vid 23.02.2006 r. № 3477-IV. Data onovlennia: 02.12.2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text> (data zvernennia: 17.04.2021).
5. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u sprav "Nechyporuk i Yonkalo proty Ukrainy" vid 21 kvitnia 2011 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_683#Text.
6. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi "Orlovskiyi proty Ukrainy" vid 2 kvitnia 2015 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a92#Text.
7. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi "OKhara proty Spoluchеноho Korolivstva" vid 16 zhovtnia 2001 roku. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59721>.
8. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi "Merabishvili proty Hruzii" vid 28 lystopada 2017 roku. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178753>.
9. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi "Miurrei proty Spoluchеноho Korolivstva" vid 28 zhovtnia 1994 roku. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:\[%22695772%22\],%22itemid%22:\[%22001-57895%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22695772%22],%22itemid%22:[%22001-57895%22]}).
10. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi "Foks, Kempbell i Hartli proty Spoluchеноho Korolivstva" vid 30 serpnia 1990 roku. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57721>.
11. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi "Chebotari proty Moldovy" vid 13 lystopada 2007 roku. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83247>.
12. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi "Brohan ta inshi proty Spoluchеноho Korolivstva" vid 29 lystopada 1988 roku. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57450>.
13. Kryminalnyi protses: pidruchnyk/za zah. red.: O. V. Kaplina, O. H. Shylo. Kharkiv: Pravo, 2018. 584 s.
14. Hloviuk I. V., Stepanenko A. S. Standart dokazuvannia "obgruntovana pidozra" u kryminalnomu provadzhenni. *Pravova pozytsiia*. 2018. №1 (20). S. 13-20.